

Comentario al artículo: “Índice neutrófilo-linfocito como predictor de mortalidad en pacientes con fascitis necrotizante”

Comment on the article: “Neutrophil-lymphocyte ratio as predictor of mortality in patients with necrotizing fasciitis”

Ana Karen Luna-Vargas^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Banco de Sangre. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0001-7198-9045^a](https://orcid.org/0000-0001-7198-9045)

Comunicación con: Ana Karen Luna Vargas
 Correo electrónico: lunavargas.anak13@gmail.com
 Teléfono: 55 5627 6900, extensión 21800

El índice neutrófilo-linfocito (INL) es una herramienta utilizada para evaluar el equilibrio entre el estado de inflamación y la respuesta inmunológica, al estar asociado con los niveles de citocinas proinflamatorias. Es ampliamente empleado como biomarcador pronóstico y de mortalidad en diversas enfermedades, tanto infecciosas como oncológicas, como en el caso de la fascitis necrotizante, una de las principales infecciones graves de tejidos blandos y piel, cuya importancia radica en el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz.

Palabras clave: Fascitis Necrotizante; Mortalidad; Inflamación; Biomarcadores; Estudios Transversales

The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) is a tool used to assess the balance between the inflammatory state and the immune response, as it is associated with levels of pro-inflammatory cytokines. It is widely employed as a prognostic and mortality biomarker in various diseases, both infectious and oncological, such as necrotizing fasciitis, one of the leading severe infections of soft tissues and skin, whose significance lies in timely diagnosis and effective treatment.

Keywords: Fasciitis, Necrotizing; Mortality; Inflammation; Cross-Sectional Studies

Estimado autor:

La fascitis necrotizante es una infección progresiva de tejidos blandos y piel que se asocia a infecciones sistémicas, causando necrosis de la fascia muscular y del tejido subcutáneo.

Al leer la excelente investigación presentada en el artículo de aportación original desarrollado por Ávila *et al.*,¹ en el cual se analiza el empleo del índice neutrófilo-linfocito (INL) en pacientes con fascitis necrotizante como predictor de mortalidad, considero oportuno aportar información adicional sobre el uso de dicho índice, destacando la claridad de los resultados obtenidos en la investigación realizada.

En referencia a los tipos de fascitis necrotizante, sería pertinente describir los microorganismos aislados asociados, ya que en el 80% de los casos se deben a infecciones bacterianas causadas por cocos Gram

positivos como el *Staphylococcus aureus* y el *Streptococcus spp.*, e incluso pueden ser de origen polimicrobiano debido a la combinación con bacterias Gram negativas, asociado todo ello a factores de riesgo como la diabetes mellitus, el alcoholismo, entre otros.²

Por otro lado, cabe señalar que el estudio realizado por Paul *et al.*,³ al evaluar el desempeño del INL en pacientes con fascitis necrotizante que requirieron amputación como tratamiento quirúrgico, obtuvo resultados similares, en donde el área bajo la curva fue de 0.726 en India y 0.729 en México. Sin embargo, en cuanto a sensibilidad y especificidad se observaron diferencias: en India fueron del 46.15 y 80.25% respectivamente, mientras que en el estudio de Ávila *et al.*¹ fueron del 77.78 y 75%.

Al comparar el punto de corte del INL con lo reportado en Turquía por Yildirim *et al.*,⁴ al evaluarlo en pacientes con gangrena de Fournier como biomarcador de mortalidad, se obtuvo un valor de > 9.19, mientras que en México fue de > 9.21. Es importante señalar que, ante tales similitudes y diferencias, el tamaño de la muestra, la causalidad, los factores de riesgo como las comorbilidades y la identificación microbiológica, entre otras características de la población de estudio, cobran relevancia y juegan un papel primordial.

Dada la importancia del tema de investigación, se propone considerar también el empleo de otros biomarcadores, como el índice de inmunoinflamación sistémica, que integra la cuantificación de plaquetas, linfocitos y neutrófilos, siendo además de bajo costo,⁵ así como el cociente linfocitos/proteína C reactiva, que se ha utilizado no solo en pacientes con gangrena de Fournier, sino también para predecir el pronóstico y la mortalidad en diversos tipos de cáncer e incluso en casos de estrangulación de hernias incarceradas de la pared abdominal.^{6,7}

Por último, me es grato felicitar al grupo de investigadores del artículo señalado por compartir conocimiento innovador que permite su aplicación en la práctica médica diaria.

Referencias

1. Ávila O, Flores V, Reyes JM, et al. Índice neutrófilo-linfocito como predictor de mortalidad en pacientes con fascitis necrotizante. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62(1):e5452. doi: 10.5281/zenodo.10278123.
2. Wallace HA, Perera TB. *Necrotizing Fasciitis.* Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.
3. Paul P, Vineed S, Chisthi MM, et al. Neutrophil to Lymphocyte Ratio: a useful predictor of amputation in patients with Necrotizing fasciitis: Diagnostic accuracy study. *Research Square;* 2022. DOI: 10.21203/rs.3.rs-1978771/v1.
4. Yildirim M, Gul S, Angin Y, et al. Lymphocyte-to-C-reactive protein ratio as a new biomarker for predicting mortality and morbidity in Fournier’s gangrene. *Cir Cir.* 2024;92(2):181-188. DOI: 10.24875/CIRU.22000529
5. Çelik M, Çiftçi MU, Çelik S, et al. Can The Systemic Immune-Inflammation Index (SII) and Charlson Co-

- morbidity Index (CCI) be used to predict mortality in patients with necrotizing fasciitis?. *International Orthopaedics*. 2024;48:1707-1713. DOI: 10.1007/s00264-024-06190-9
6. Yildirim M, Dasiran F, Angin YS, et al. Lymphocyte-C-reactive protein ratio: a putative predictive factor for intestinal ischemia in strangulated abdominal wall hernias. *Hernia*. 2021;25:733-9. DOI: 10.1007/s10029-020-02174-x
 7. Okugawa Y, Toiyama Y, Fujikawa H, et al. Prognostic potential of lymphocyte-C-reactive protein ratio in patients with rectal cancer receiving preoperative chemoradiotherapy. *J Gastrointest Surg*. 2021;25:492-502. DOI: 10.1007/s11605-019-04495-4
-
- Cómo citar este artículo:** Luna-Vargas AK. Comentario al artículo: "Índice neutrófilo-linfocito como predictor de mortalidad en pacientes con fascitis necrotizante". *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2025;63(4):e6609. doi: 10.5281/zenodo.15644245